

YOSHLARNI YOT G‘OYALARDAN HIMOYALASHDA IJTIMOYIY RUHIYATDAGI NORATSIONAL JIHATLAR

Djuxonova Noxida Xayotjonovna¹, Xojiaxmedova Muhlisabonu Jahongir qizi²

¹Farg‘ona davlat universiteti, psixologiya kafedrası dotsenti (PhD),

²Farg‘ona davlat universiteti psixologiya kafedrası 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18785120>

Annatsiya. Mazkur maqolada globallashuv va axborotlashuv sharoitida yoshlarni yot g‘oyalardan himoyalash muammosi ijtimoiy-psixologik jihatdan tahlil etilgan. Unda ijtimoiy ruhiyat tushunchasi, uning tarkibidagi noratsional jihatlar — hissiy ta’sirchanlik, stereotiplar, irratsional e’tiqodlar, konformizm va avtoritetga ko‘r-ko‘rona ishonish omillarining yoshlar ongiga ta’sir mexanizmlari yoritib berilgan. Shuningdek, yot g‘oyalarning yoshlar ruhiyatiga singishida noratsional fikrlashning o‘rni ilmiy manbalar asosida ochib berilgan. Maqolada yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoyalashda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish, g‘oyaviy immunitetni shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ta’lim-tarbiya hamda sog‘lom ijtimoiy muhitni yaratishning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar, pedagoglar va psixologlar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, yot g‘oyalar, ijtimoiy ruhiyat, noratsional fikrlash, irratsionalizm, g‘oyaviy immunitet, tanqidiy tafakkur, mafkuraviy xavfsizlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, globallashuv, axborot makoni, psixologik barqarorlik.

Аннотация. В данной статье с социально-психологической точки зрения анализируется проблема защиты молодежи от чуждых идей в условиях глобализации и информатизации. Раскрывается понятие социальной психологии, а также освещаются ее иррациональные аспекты — эмоциональная восприимчивость, стереотипы, иррациональные убеждения, конформизм и слепое доверие к авторитету, влияющие на формирование сознания молодежи. На основе научных источников показана роль иррационального мышления в проникновении чуждых идей в психику молодежи. В статье обосновывается значение развития критического мышления, формирования идейного иммунитета, воспитания на основе национальных и общечеловеческих ценностей, а также создания здоровой социальной среды в защите молодежи от идеологических угроз. Результаты исследования имеют практическую значимость для специалистов, педагогов и психологов, работающих с молодежью.

Ключевые слова: молодежь, чуждые идеи, социальная психология, иррациональное мышление, иррационализм, идейный иммунитет, критическое мышление, идеологическая безопасность, национальные и общечеловеческие ценности, глобализация, информационное пространство, психологическая устойчивость.

Abstract. This article analyzes the problem of protecting young people from alien ideas in the context of globalization and informatization from a socio-psychological perspective. It examines the concept of social psychology and highlights its irrational aspects—emotional susceptibility, stereotypes, irrational beliefs, conformism, and blind trust in authority—that influence the formation of young people’s consciousness. Based on scientific sources, the role of irrational thinking in the penetration of alien ideas into the psychological sphere of youth is

revealed. The article substantiates the importance of developing critical thinking, forming ideological immunity, promoting education based on national and universal values, and creating a healthy social environment in protecting young people from ideological threats. The research findings are of practical significance for specialists, educators, and psychologists working with youth.

Keywords: *youth, alien ideas, social psychology, irrational thinking, irrationalism, ideological immunity, critical thinking, ideological security, national and universal values, globalization, information space, psychological resilience.*

Kirish

Bugungi globallashtirish sharoitida axborot oqimlarining keskin ortishi, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini misli ko'rilmagan darajada kuchaytirdi. Bu jarayonda nafaqat ijobiy bilimlar va foydali g'oyalar, balki jamiyat taraqqiyoti, milliy qadriyatlar va ma'naviy barqarorlikka zid bo'lgan yot g'oyalar ham tez va oson tarqalmoqda. Ayniqsa, hayotiy tajribasi hali yetarlicha shakllanmagan, mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalari to'liq rivojlanmagan yoshlar bunday mafkuraviy ta'sirlarga nisbatan ancha ta'sirchan bo'lib qolmoqda.

Yot g'oyalar ko'pincha yoshlarning ichki ehtiyojlari — adolat izlash, o'zligini anglash, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilish, e'tirof etilish istagi kabi psixologik omillardan ustalik bilan foydalanadi. Ular soddalashtirilgan shiorlar, hissiyotlarga boy chaqiriqlar va jozibador va'dalar orqali yoshlar ongiga singdiriladi. Natijada yoshlar voqelikni mantiqiy tahlil qilishdan ko'ra, emotsional holat ta'sirida qaror qabul qilishga moyil bo'lib qoladi.

Mazkur jarayonda ijtimoiy ruhiyat muhim o'rin tutadi. Jamiyatdagi umumiy kayfiyat, ijtimoiy adolat haqidagi tasavvurlar, ishonch va ishonchsizlik darajasi yoshlarning fikrlash tarziga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy ruhiyatda mavjud bo'lgan noratsional jihatlari — ya'ni stereotiplar, irratsional e'tiqodlar, taqlidchanlik, avtoritetga ko'r-ko'rona ishonish va guruh bosimi kabi omillar yoshlarni yot g'oyalarga berilib ketishiga qulay psixologik zamin yaratadi.

Shu sababli yoshlarni yot g'oyalardan himoyalash masalasi faqat huquqiy yoki tashkiliy choralar doirasida emas, balki ijtimoiy-psixologik yondashuv asosida ham o'rganilishi lozim. Ayniqsa, ijtimoiy ruhiyatdagi noratsional jihatlarni aniqlash, ularning kelib chiqish sabablari va yoshlar ongiga ta'sir mexanizmlarini tahlil qilish ushbu muammoning ilmiy-amaliy yechimini topishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada aynan shu masalalar yoritilib, yoshlarni yot g'oyalardan himoyalashda ijtimoiy ruhiyatdagi noratsional jihatlarning o'rnini va ahamiyatini tahlil qilinadi.

Butun insoniyatga tegishli umuminsoniy g'oyalar bilan birga diniy, milliy qadriyatlarga asoslangan faqatgina bir millat yoki biror jamiyatning o'z muayyan g'oyalari ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, g'oyalar yana asosiy ikki turga — ezgu, yuksak g'oyalar hamda buzg'unchi g'oyalarga ajraladi. Ezgu g'oyalar jamiyatning, insonlarning birlashishi, rivojlanishi, farovon hayot kechirishlariga xizmat qilsa, buzg'unchi g'oyalar esa odamlarni, xalqlarning bo'linib ketishiga, o'zaro adovat, tarqoqlik hamda beqarorlik avj olishiga olib boradi.

Bunyodkor g'oyalarga ergashib, vayronkor g'oyalardan omonda bo'lish uchun insonga g'oyaviy immunitet kerak bo'ladi. Yot g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirishning eng samarali yo'li yoshlikdan boshlab sof e'tiqod va milliy qadriyatlarga ko'ra ta'lim-tarbiya olishdir.

Axborotlar yorug‘lik tezligidek tez tarqalayotgan ushbu zamonimizda jamiyatning kelajagi bo‘lmish yoshlarga turli yot g‘oyalarning ta’siri etib kelishi juda oson. Ommaviy axborot vositalarining barcha turlari orqali, xususan, internet tarmoqlari yordamida istalgan ma’lumotni dunyoning istalgan burchagiga etkazish imkoniyati mavjud. Albatta, buning ko‘plab ijobiy jihatlari borligi bilan salbiy tomonlari ham etarlichadir. Endi bugungi davrda yoshlarning jismonan sog‘ salomat bo‘lishlarining o‘zi etarli bo‘lmay qoldi. Balki, ularni ruhan sog‘lom bo‘lishlari, keng dunyoqarashga ega bo‘lishlari, turli yot g‘oyalarga qarshi tura oladigan kuchli tanqidiy fikrlay olishlari ham zarur bo‘lib qoldi.

Internet orqali tarqalib, tobora turli xil shakl olayotgan virtual buzg‘unchiliklar, zo‘ravonliklar, yoshlarning ruhiyatiga salbiy ta’sir o‘tkazuvchi video, film hamda o‘yinlar, diniy ekstremistik materiallar, insoniylikka zid bo‘lgan ishlar endigina o‘sib kelayotgan beg‘ubor hayot olamiga ega bolalarning ongini zaharlab, ularni jamiyatga befoyda va zararli odam bo‘lib etishishlariga sabab bo‘lmoqda.

Mazkur ofatlardan omonda qolishda oilalardagi sog‘lom muhit va munosabatlarning o‘rni asosiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ota onalar hamisha farzandlarini nazorat qilishlari, ularning ta’lim olishi, jismonan va ruhan rivojlanishi, atrofidagi muhitning sog‘lom bo‘lishiga harakat qilishlari lozim. Qolaversa, ota onalarning o‘zlari ham doimo ilm olishda davom etishlari, farzandlari bilan do‘stona aloqa o‘rnatishlari ham kerak bo‘ladi.

Yoshlarning porloq kelajagi uchun eng muhim omillardan yana biri ta’lim maskanlari va u erda olib borilayotgan ta’lim-tarbiya jarayonlarining etarlicha talabga javob beradigan bo‘lishidir. O‘quv muassasalarida yoshlar bilan olib boriladigan dars jarayonlarida, tadbirlarda, yig‘inlarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish, psixologik mashg‘ulotlar o‘tkazish, yoshlarning o‘zlari mustaqil fikrlariga ega bo‘lishlari uchun murabbiylar nazorati ostida rivojlantiruvchi mustaqil bajariladigan amaliyotlar, kichik ilmiy bahslar o‘tkazilishi, turli vazifalar berilib, so‘ng ularni birgalikda muhokama qilish kabi ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yoshlarni fikriy hamda ruhiy qaramlikdan xoli tarzda ulg‘ayishlarini ta’minlash ham zarur. Ma’lumotlarni filtr qila olish, ko‘rgan eshitgan har narsasiga soddalik bilan ishonib ketavermaslik uchun mustaqil fikrlay olish ko‘nikmalarini shakllantirish lozim. Bolalarni bekorchi bo‘lib qolmasliklari, vaqtlarini foydali mashg‘ulotlar bilan o‘tkazishlarini, turli kasblar o‘rganishlarini yo‘lga qo‘yish kerak bo‘ladi. Zero, barcha buzg‘unchiliklarning kelib chiqishi bekorchilikka borib taqaladi. Shunda yoshlar ham jamiyatda ham virtual olamda madaniyatga, asosli bilimga ega bo‘lib g‘arazli maqsadlar domiga tushib qolishdan chetda bo‘ladilar.

Bunday odamlar uyushgan jamiyatni, ular barpo etgan ma’naviy-ruhiy muhitni sohta aqidalar, baqiriq-chaqiriqlar, havoii shiorlar bilan aslo buzib bo‘lmaydi. Ularni o‘zlari aql idrok va qalb amri bilan tanlab olgan hayotiy maqsadlardan chalg‘itib ham bo‘lmaydi.”¹

Milliy istiqloq g‘oyasining yoshlarning ongi va qalbiga singdirishda ularning ratsional dunyoqarashi voqea va jarayonlarga nisbatan kreativ – ijodiy yondashuvi muhim omil hisoblanadi. Ta’lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi ham zamonaviy fan-texnika yutuqlari asosida o‘quvchi yoshlarda ilmiy-ratsional dunyoqarash va tafakkur tarzini shakllantirishdan iborat. Ratsional dunyoqarash bilan birga unga teskari bo‘lgan dunyoqarash ham mavjuddir. Aksariyat tadqiqotchilar uni – irratsional dunyoqarash deb ataydi. Ayrim tadqiqotchilar esa irratsional dunyoqarash deganda insonlarning olam haqidagi mistik-ilohiy tasavvurlarni tushunadilar. Xususan, A.Erkaev ratsional tafakkur tarziga zid jarayonni irratsionalizm bilan

¹Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси.Тошкен.: ”Шарк”. 1999. 79-бет.

ifodalar ekan, uni mistik, g‘ayritabiiy, ilohiy hodisa sifatida tushunadi. «Bu ijtimoiy hayotni diniy aqidalar, asotirlar, mistik qarashlar negizida emas, balki zamonaviy pozitiv ilm (tabiatshunoslik va ijtimoiy gumanitar) negizida taraqqiyotning ob‘ektiv qonunlarini hisobga olgan holda, oqilona (ratsional) tashkil etishni bildiradi. Turli diniy mo‘‘jizalarga, aziz avliyolarga ishonish kishiga ruhiy tasalli berib, ma‘naviy madad bo‘lsada, iqtisodiyotni ularga tayanib boshqarish amri mahol.... Insonning ma‘naviy ruhiy hayotida irratsionalizm muhim rol o‘ynaydi»¹.

Irratsionalizm – falsafiy lug‘atlarda, - g‘ayri aqliy, aqlning, tafakkurning biluvchanlik imkoniyatlarini qattiq turib himoya etadigan, intuitsiya yoki ilohiy, g‘oyibona bilishni – bilishning asosiy shakli, deb e‘tirof etadigan ta‘limotdir, deyiladi.

Ijtimoiy ruhiyat va uning noratsional jihatlarini. Ijtimoiy ruhiyat jamiyat a‘zolarining umumiy psixologik holati, kayfiyati, qadriyatlarini, e‘tiqodlari va xulq-atvoriga ta‘sir etuvchi omillar majmuasini o‘zida mujassam etadi. U tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoitlar bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi. Ijtimoiy ruhiyat jamiyatda kechayotgan jarayonlarga nisbatan odamlarning munosabati va bahosini belgilab beradi hamda yoshlarning dunyoqarashi va hayotiy pozitsiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Ijtimoiy ruhiyat tarkibida ratsional va noratsional jihatlar mavjud bo‘lib, aynan noratsional jihatlar ko‘pincha inson xatti-harakatlarini ong osti darajasida boshqaradi. Noratsional jihatlar mantiqiy dalillarga emas, balki hissiyot, e‘tiqod, urf-odat, stereotip va taqlidga asoslanadi. Yoshlar orasida bu holat yanada kuchli namoyon bo‘lib, ularning ijtimoiy ta‘sirlarga beriluvchanligini oshiradi.

Noratsional ijtimoiy ruhiyat quyidagi asosiy ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

Birinchidan, **hissiy ta‘sirchanlik**. Yoshlar axborotni tez va chuqur his etadi, biroq uni tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmasi yetarli darajada shakllanmagan bo‘lishi mumkin. Natijada, keskin, adolat va haqiqatga chaqiruvchi, hissiyotlarga boy g‘oyalar yoshlar ongiga oson singib ketadi.

Ikkinchidan, **stereotip va irratsional e‘tiqodlar**. Jamiyatda mavjud bo‘lgan noto‘g‘ri tasavvurlar, asossiz umumlashmalar va afsonaviy qarashlar yoshlarning voqelikni biryoqlama qabul qilishiga olib keladi. Bunday stereotiplar yot g‘oyalar targ‘ibotchilari tomonidan maqsadli ravishda kuchaytiriladi.

Uchinchidan, **avtoritetga ko‘r-ko‘rona ishonish**. Ayrim yoshlar mashhur shaxslar, diniy yoki norasmiy yetakchilar, internet bloggerlari fikrini mutlaq haqiqat sifatida qabul qiladi. Bu esa mustaqil fikrlashning susayishiga va manipulyativ ta‘sirlarning kuchayishiga sabab bo‘ladi.

To‘rtinchidan, **guruh bosimi va konformizm**. Tengdoshlar guruhi ichida qabul qilingan qarashlarga moslashish istagi yoshlarni o‘z fikridan voz kechishga majbur qiladi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda shakllanadigan virtual guruhlar bu jarayonni yanada kuchaytiradi.

Respublikamizda aksariyat tadqiqotchilar hanuzgacha inson ruhiy faoliyatida kechadigan noratsionallik jihatlarini irratsional (ilohiy mistik, g‘ayriqliy) ma‘noda tushunmoqdalar, jumladan A.Erkaevning mulohazalari ham shular jumlasidandir.

Insonning ruhiy-ma‘naviy faoliyatida ratsionalikka zid bo‘lgan jarayonlar mavjudligi antik davrdan buyon mavjud edi. XX asr ilm-fanida ratsionalikka zid bo‘lgan ruhiy-ma‘naviy faoliyat mexanizmlari keng o‘rganilib chiqildi. Xususan, XX asrning birinchi choragida Z.Freyd tomonidan psixoanalizga asoslanish va inson ruhiyatining ong osti jarayonlarining tadqiq etilishi

¹Эркаев А. Миллийғоявамаънавият. –Т.: Маънавият, 2002. -10-11 б.

muammoga ancha oydinlik kiritdi. XX asrning so‘nggi choragida R.Sperry tomonidan miya yarim sharlari asimmetriyasining kashf etilishi inson ruhiyatida noratsional jarayonlarning sodir bo‘lishi tabiiy biologik hodisa ekanligini isbotlandi. Gap shundaki miyaning o‘ng yarim shari intuitiv fikrlashga ixtisoslashgan ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Inson tafakkurida ratsional va noratsional jihatlarning bo‘lishi tabiiy hodisa ekan.

Yoshlarni yot g‘oyalardan himoyalashda ijtimoiy ruhiyatdagi noratsional jihatlarni inobatga olgan holda kompleks yondashuv zarur. Avvalo, yoshlarning **tanqidiy tafakkurini rivojlantirish** muhim ahamiyatga ega. Bu ularga axborotni tahlil qilish, solishtirish va asosli xulosa chiqarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, **milliy va umuminsoniy qadriyatlarni mustahkamlash** orqali yoshlarning ma‘naviy immunitetini kuchaytirish mumkin. O‘z tarixini, madaniyatini va an‘analarini anglagan yoshlar yot g‘oyalarga nisbatan barqarorroq bo‘ladi.

Shuningdek, **psixologik barqarorlikni shakllantirish**, stressga chidamlilik va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish ham muhimdir. Oila, ta‘lim muassasalari va jamoatchilik tashkilotlari hamkorligida sog‘lom ijtimoiy muhit yaratish yoshlarni mafkuraviy tahdidlardan himoyalashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Insonni atrof-muhit va o‘zaro munosabatlarida mutanosiblik mavjud bo‘lganida va o‘z fikri, dunyoqarashini erkin ifodalay olgan ko‘tarinki kayfiyat va ijobiy his-tuyg‘ular mavjud bo‘ladi. Agar bu mutanosiblik buzilsa, kishi o‘ziga nisbatan atrof-muhit ta‘sirini o‘zgartira olmasa, unga ko‘nika olmasa, u holda shaxsning ruhiy va jismoniy ezilishiga, stress holatiga duch kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Agar bu kayfiyatni shaxs bildirmaslikka, yashirishga harakat qilsa, unda I.M.Morozov ta‘kidlaganidek, bu ruhiy portlash salbiy psixopatologik holatlarga olib kelishi mumkin¹. Kishilar odat bo‘lib qolgan maqsad, ezgu va ideallarini, buzilayotganligi va amalga oshmayotganligini guvohi bo‘ladilar. Inson ruhiyatining ichkarisida, ongsiz ravishda g‘azab uyg‘onadi, umidsizlikka, tushkunlikka tusha boshlaydi va ayni vaqtda sodir bo‘layotgan chuqur inqirozning na sababini va na omillarini tushunmaydi. Paydo bo‘lgan kishilarda chuqur nomutanosiblik kechinmalari kelajakni noaniq, istiqbolsiz qilib ko‘rsatadi. Bunday vaziyatda ijtimoiy va shaxsiy barqarorligini murakkablashtirgan, musibat yetkazgan «dushman»ni axtarishga harakat qilinadi. Bu esa ommaviy stresslarga sabab bo‘ladi.

Murakkab globallashuv jarayonida ijtimoiy ruhiyatning noratsional jihatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan usullarni izlab topish va tadqiq qilish muhim ahamiyatni kasb etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv va axborotlashuv sharoitida yoshlarni yot g‘oyalardan himoyalash masalasi zamonaviy jamiyat oldida turgan eng dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biri hisoblanadi. Axborot oqimlarining haddan tashqari ko‘pligi, virtual makonning cheksiz imkoniyatlari, shuningdek, yoshlarning psixologik jihatdan ta‘sirchanligi ularni turli buzg‘unchi, ekstremistik va mafkuraviy yot g‘oyalarga moyil qilib qo‘ymoqda. Bu jarayonda ijtimoiy ruhiyatdagi noratsional jihatlar — hissiy ta‘sirchanlik, stereotipik fikrlash, irratsional e‘tiqodlar, konformizm va avtoritetga ko‘r-ko‘rona ishonish kabi omillar muhim rol o‘ynaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, inson tafakkurida ratsional va noratsional jihatlarning birgalikda mavjudligi tabiiy hol bo‘lib, aynan noratsional jarayonlar ko‘pincha ong osti darajasida xatti-harakatlarni boshqaradi. Z.Freydning psixoanalitik qarashlari, R.Sperrining miya yarim sharlari faoliyati haqidagi ilmiy xulosalari shuni ko‘rsatadiki, noratsional jarayonlarni

¹ Морозов И.М. Природа интуиции. – Минск.: Университетское, 1990, с.125.

butunlay inkor etib bo‘lmaydi. Aksincha, ularni to‘g‘ri yo‘naltirish, ijobiy ruhiy holat va sog‘lom ijtimoiy muhit bilan muvozanatlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarni yot g‘oyalardan himoyalashda faqatgina huquqiy yoki tashkiliy choralar yetarli emas. Bu jarayonda g‘oyaviy immunitetni shakllantirish, ilmiy-ratsional dunyoqarashni rivojlantirish, tanqidiy tafakkur ko‘nikmalarini mustahkamlash muhim vazifa bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, yoshlikdan boshlab milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ta‘lim-tarbiya berish, sof e‘tiqod va sog‘lom ma‘naviy muhitni shakllantirish yot g‘oyalarga qarshi eng samarali himoya vositasi hisoblanadi.

Shuningdek, oiladagi sog‘lom muhit, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas‘uliyati, ularning farzandlari bilan do‘stona munosabat o‘rnatishi yoshlarning ruhiy barqarorligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ta‘lim muassasalarida esa yoshlarning mustaqil fikrlashi, axborotni tahlil qila olishi, ko‘rgan va eshitgan ma‘lumotlariga tanqidiy yondashish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik mashg‘ulotlarni tizimli ravishda tashkil etish zarur.

Umuman olganda, ijtimoiy ruhiyatdagi noratsional jihatlarni chuqur o‘rganish, ularning yoshlar ongiga ta‘sir mexanizmlarini tahlil qilish va ushbu jihatlarni ijobiy tomonga yo‘naltirish orqali jamiyatda mafkuraviy barqarorlikni ta‘minlash mumkin. Ana shundagina yoshlar nafaqat real hayotda, balki virtual makonda ham yot g‘oyalarning zararli ta‘siriga berilmaydigan, mustaqil fikrlovchi, ma‘naviy barkamol va ijtimoiy faol shaxslar sifatida kamol topadilar.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarli – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O‘zbekiston” nashriyoti matbaa ijodiy uyi.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz”. 2017 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O‘zbekiston” nashriyoti matbaa ijodiy uyi.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. 2016 y. O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O‘zbekiston” nashriyoti matbaa ijodiy uyi.
4. Avloniy Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O‘qituvchi, 1992. – 160 b.
5. Akramova F.A. Main problems of providing psychological service to the family // Ilim ha'm ja'miyet, Hykyc, 2020 № 4. -P.105-107 (19.00.00. № 2).
6. Akramova F.A. The divorce factors of families and psychological service to the family. //International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 81, 325-328. published January 30, 2020. (19.00.00. № 3).
7. Akramova F.A. Socio-psychological problems early marriage in Uzbekistan // Theoretical & Applied Science International Scientific Journal, Year: 2020 Issue: 06 Volume: 86 Published: 30.06.2020 p. 405-415. (19.00.00.№ 3).
8. Akramova F.A. Main requirements psychological service for families// European Journal of Research and Reflection in Educational Science, Great Britain Progressive Academic Publishing. [Electronic resource]. 2020, October, 8 (10), Part II, 16-18.(19.00.00.№2).
9. Akramova F.A. Psychological service and models of psychological assistance family as a necessary factor of family strengthening // ACADEMICIA: An International

Multidisciplinary Research Journal, India. Vol 11, Issue 4, April 2021, ImpactFactor: SJIF 2021=7,492 P.1574-1579. (19.00.00. № 2).

10. Акрамова Ф.А. Психологические особенности готовности старшеклассников к семейным отношениям. Семья и дети в современном мире. Сборник материалов конференции. Том VI. -СПб.: Изд. РГПУ им. А.И.Герцена, 2020. -1468 с. С. 37-41.
11. Акрамова Ф.А. Предназначение и социально-психологические проблемы семей в Узбекистане // «Научные исследования XXI века» 2020 № 5. - С. 319-323.Дата выпуска– 28.06.2020 г. ISSN: 2713-14084.